

THỰC HÀNH PHẢN TƯ TRONG DẠY NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Trần Thị Mai Hương¹, Lê Thị Hồng Vân¹, Nguyễn Thị Kim Phượng¹

Ngày nhận bài: 05/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 21/11/2022; Ngày duyệt đăng: 24/11/2022

TÓM TẮT

Thực hành phản tư đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chuyên môn và nghề nghiệp của giảng viên ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên. Việc thực hành phản tư trong dạy ngoại ngữ tại trường, nếu được thực hiện tốt, sẽ có thể đảm bảo việc dạy học được cải tiến nhằm đáp ứng được yêu cầu về đào tạo của nhà trường. Vì vậy, nghiên cứu đã tiến hành điều tra thực tế thực hành phản tư trong dạy học ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên. Dữ liệu định lượng được thu thập từ 24 giảng viên ngoại ngữ bằng bảng hỏi nhằm tìm hiểu mức độ phản tư và các công cụ phản tư được sử dụng, sau đó nghiên cứu tiến hành phỏng vấn bằng câu hỏi mở để tìm hiểu nhận thức của giảng viên về thực hành phản tư và nguyên nhân lựa chọn các công cụ phản tư. Kết quả cho thấy mức độ thực hành phản tư của giảng viên tham gia khảo sát là cao nhất ở Triết lý giảng dạy với $M=3,8929$ ($SD=0,528$) và thấp nhất ở Tư duy phản biện với $M=3,2321$ ($SD=0,676$). Mức độ thực hành phản tư thay đổi theo nhóm kinh nghiệm giảng dạy khác nhau, cụ thể nhóm N1 (≤ 10 năm) là cao nhất với $3,4722 \leq M_k \leq 4,1905$ và giảm dần ở các nhóm kinh nghiệm giảng dạy lâu năm hơn. Bên cạnh đó, công cụ phản tư phổ biến nhất được giảng viên lựa chọn là công cụ Hồ sơ giảng dạy và công cụ Thảo luận dựa vào tính hiệu quả, linh hoạt, và dễ sử dụng của công cụ.

Từ khóa: dạy ngoại ngữ, giảng dạy đại học, phản tư, phát triển chuyên môn, thực hành phản tư.

1. MỞ ĐẦU

Phản tư, hay chiêm nghiệm là một trong các quá trình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nghề nghiệp của giáo viên. Có thể hiểu rằng phản tư chính là việc ghi nhận, suy nghĩ, lý giải nhằm hướng đến thay đổi, cải tiến (Schon, 1983, 1987), hay là quá trình phân tích, xem xét lại và đặt câu hỏi cho những lần trải nghiệm trong bối cảnh mở rộng của vấn đề, ở đây, được hiểu trong bối cảnh dạy học - giáo dục (Dewey, 1933). Phản tư đang được thực hành ở nhiều mức độ khác nhau và có sự phân hóa tùy theo nhận thức và quan điểm và số năm kinh nghiệm của giáo viên trong quá trình thực hiện công tác giảng dạy. Theo Parker (1984) rằng kinh nghiệm giảng dạy là một biến có tác động đến thực hành phản tư của giảng viên. Cụ thể mức độ thực hành phản tư của người dạy giảm dần khi số năm kinh nghiệm giảng dạy tăng lên. Theo Farrell (2015) giáo viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực hành phản tư có thể có nhiều hiểu biết sâu sắc hơn về thực tiễn giảng dạy của học, và điều này đúng với cả lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Cũng theo Farrell, mô hình phản tư nên được đưa vào như một mô hình quan trọng nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên tại Việt Nam, phản tư trong dạy học chưa được đưa vào chuẩn nghề nghiệp của giáo viên (Nguyễn, 2015).

Tình hình kinh tế - xã hội nhiều biến động đưa

đến những bối cảnh rất mới buộc giáo viên phải luôn nhìn nhận lại quá trình dạy học của mình như một yếu tố tất yếu để thích nghi với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục mới. Thêm vào đó, nhu cầu của việc truyền đạt kiến thức phù hợp, có tính cập nhật cao cũng đã và đang thúc đẩy quá trình phản tư rõ nét hơn. Mirzaei và cộng sự (2014) đã dùng 02 thang đo câu hỏi mở và bảng câu hỏi phỏng vấn để xác định lỗ hổng giữa các kỹ năng tư duy phản tư mà giáo viên có và kỹ năng tư duy phản tư mà giáo viên cần, trong đó xác định, kỹ năng quan sát, giao tiếp, đánh giá, quyết định và làm việc nhóm là 05 kỹ năng tư duy phản tư cần thiết. Như vậy trên thực tế, thực tế thực hành phản tư của giáo viên và kỹ năng phản tư mà giáo viên cần đang có khoảng cách, mở ra hướng nghiên cứu cho các cơ sở để xác định các kỹ năng phản tư mà giáo viên cần bổ sung. Trong quá trình dạy học, người dạy nếu không có sự nhìn nhận lại quá trình dạy và rút kinh nghiệm thì kiến thức, kỹ năng sẽ nhanh chóng lỗi thời hoặc thậm chí sai lệch. Ngược lại trong quá trình dạy học, nếu liên tục suy nghĩ, lý giải nhằm thay đổi, cải tiến thì chất lượng dạy và học sẽ được nâng cao.

Để thực hiện tốt việc thực hành phản tư, các phương pháp và công cụ phản tư khác nhau được áp dụng và đưa lại những hiệu quả nhất định. Farrell (2018) nêu rằng mỗi phương pháp hay công cụ phản tư đều có thuận lợi và bất lợi, tùy

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Mai Hương; ĐT: 0935353735; Email: ttmhuong@ttn.edu.vn.

thuộc vào việc sẵn sàng chia sẻ ý tưởng và các mối quan tâm của giảng viên đang ở mức độ nào. Trong đó nêu rằng, ví dụ như công cụ Viết nhật kí dạy học giúp người dạy hiểu rõ hơn về việc dạy học của bản thân và có thể chia sẻ nhật kí dạy học với các giáo viên khác. Xerri và Campbell (2015) đánh giá về công cụ Hồ sơ giảng dạy không chỉ lưu lại các sự việc, bao gồm sự tập hợp có tổ chức các dẫn chứng về quá trình giảng dạy hiệu quả của thầy cô mang tính chọn lọc, có phản ánh và có tính hợp tác, mà còn là một phần rất quan trọng trong việc hình thành bản ngã nghề nghiệp của giáo viên. Có nhiều hoạt động xảy ra cùng lúc trong lớp học mà giáo viên không nhận thức được hết, vì vậy công cụ Quan sát lớp học giúp giáo viên nhận thức rõ những gì xảy ra trong lớp học của mình (Farrell, 2018). Ông cũng đưa ra hiệu quả của công cụ Tham gia các nhóm thảo luận với các nhóm đồng nghiệp cùng trường, cùng lãnh thổ địa lý, hay cùng các nhóm cộng đồng khác khu vực địa lý thông qua mạng xã hội sẽ có hiệu quả trong việc chia sẻ kiến thức và phát triển chuyên môn theo các góc độ khác nhau. Cũng theo Farrell (2018), công cụ có thể được dùng bởi một cá nhân hoặc kết hợp với đồng nghiệp, và người dạy có thể kết hợp nhiều công cụ.

Tại Việt Nam, thực hành phản tư luôn là hoạt động mà phần lớn mỗi người dạy đều thực hiện. Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đã nêu ra rằng: công tác rà soát, bồi dưỡng và đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên Tiếng Anh được chú trọng hơn, trong đó năng lực chuyên môn (phản tư) cần chú trọng hơn nhằm nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng việc thực thi những thay đổi trong giảng dạy Tiếng Anh trong những năm gần đây ở trong nước và trên thế giới. Huỳnh (2018) nghiên cứu về vấn đề chuyên môn của giảng viên trong giảng dạy Tiếng Anh tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã chỉ ra các công cụ phản tư như Nhật kí giảng dạy, Báo cáo bài giảng, Khảo sát, Ghi âm/Ghi hình và Thử nghiệm phương pháp mới là các công cụ không được sử dụng thường xuyên vì các công cụ không dễ sử dụng, mất thời gian và mang tính chủ quan. Vì vậy nghiên cứu này kết luận giảng viên có xu hướng lựa chọn các công cụ dựa vào tính hiệu quả và tiết kiệm của công cụ (Huỳnh, 2018). Bên cạnh đó, một nghiên cứu của Lê và cộng sự (2020) đã chỉ ra rằng công cụ Nhật kí và Quan sát lớp học là các công cụ hữu ích trong việc phát triển chuyên môn nghề nghiệp trong quá trình thực tập sư phạm của giáo sinh thực tập vì hình thành sự tự tin, tính tự chủ và ý thức phản biện.

Tại trường Đại học Tây Nguyên, việc bồi dưỡng

và đào tạo đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, mức độ thực hành phản tư chưa được tìm hiểu rõ nhằm xác định khoảng trống giữa thực tế thực hành phản tư và những kỹ năng phản tư mà giảng viên còn thiếu, cũng như mức độ áp dụng các phương pháp và công cụ phản tư trong việc dạy và học nói chung và trong giảng dạy ngoại ngữ nói riêng chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Vì vậy bài báo này nhằm khảo sát thực tế thực hành các phương pháp hay công cụ phản tư của giảng viên khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên nhằm trả lời các câu hỏi sau:

(1) Mức độ phản tư của giảng viên thể hiện như thế nào qua Tư duy phản biện, Triết lý giảng dạy, Người học, Nhận thức về cải tiến, và Thực hành?

(2) Kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên có mối quan hệ với mức độ phản tư của giảng viên như thế nào?

(3) Công cụ phản tư nào là hiệu quả đối với giảng viên?

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu điều tra toàn bộ giảng viên dạy ngoại ngữ tại khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên với số lượng 24 giảng viên. Đối tượng điều tra là thực tế thực hành phản tư; bao gồm mức độ thực hành phản tư, các phương pháp và công cụ phản tư được giảng viên khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên sử dụng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp câu hỏi mở nhằm xác định mức độ thực hành phản tư, các phương pháp, công cụ phản tư được giảng viên sử dụng, nhận thức về phản tư và lý do lựa chọn các công cụ phản tư của giảng viên.

2.2.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu: mẫu lấy toàn bộ giảng viên giảng dạy Tiếng Anh (87,5%) và Tiếng Pháp (12,5%) tại trường Đại học Tây Nguyên với số lượng N=24. Trong đó, 19 giảng viên trình độ thạc sĩ (79,2%), 02 giảng viên trình độ tiến sĩ (8,3%) và 3 giảng viên trình độ đại học (12,5%). Về số năm kinh nghiệm giảng dạy, 50% giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 20 năm, 25% giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy từ 11 - 20 năm, và 25% giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy dưới 10 năm, trong đó có 02 giảng viên đang tập sự.

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu

Phương pháp định lượng kết hợp câu hỏi mở

được áp dụng để thu thập dữ liệu. Dữ liệu định lượng được thu thập từ bảng hỏi gồm 37 chỉ tiêu, được điều chỉnh từ bảng hỏi đã được kiểm chứng về mức độ tin cậy của Akbari và cộng sự (2010). Bảng hỏi gồm 5 nhóm chỉ tiêu: Thực hành, Nhận thức, Triết lý giảng dạy, Người học, và Tư duy phân biện. Mỗi chỉ tiêu được đánh giá theo 5 mức độ của thang Likert theo mức độ thường xuyên. Đồng thời, mức độ sử dụng các công cụ phản tư cũng được điều tra theo thang Likert 5 mức độ và nằm trong bảng câu hỏi định lượng này.

Dữ liệu được xử lý bằng cách tính trị số trung bình của các nhóm chỉ tiêu khác nhau, và của các nhóm kinh nghiệm giảng dạy khác nhau của người cung cấp thông tin để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Sau đó, người cung cấp thông tin được yêu cầu tham gia trả lời phỏng vấn nhằm lý giải thêm các nội dung đã cung cấp trước đó. Bảng câu hỏi phỏng vấn tìm hiểu về nhận thức về vai trò của thực hành phản tư, lý do lựa chọn các công cụ phản tư,

phản tư thể hiện trong quá trình dạy học và ngoài lớp học như thế nào. Mỗi nhóm kinh nghiệm giảng dạy có tối thiểu 2 giảng viên tham gia phỏng vấn.

Các nội dung phỏng vấn được tổng hợp theo các nhóm nội dung dựa trên tổng quan tài liệu và so sánh với tổng quan để tìm hiểu rõ hơn về mức độ nhận thức và thực hành phản tư của giảng viên tham gia khảo sát.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả

Kết quả định lượng cho thấy thực tế thực hành phản tư của giảng viên thể hiện rõ nhất ở triết lý giảng dạy, với điểm trung bình cao nhất $M = 3,8929$ ($SD=0,528$) và thấp nhất là ở tư duy phân biện với $M=3,2321$ ($SD=0,676$). Tuy nhiên có thể thấy biến thiên giữa hai chỉ số trung bình trên là không lớn và $M>3$. Điều này cho thấy từ cả 05 góc độ khảo sát, trên thực tế, những giảng viên tham gia khảo sát thường xuyên áp dụng thực hành phản tư vào trong giảng dạy.

Biểu đồ 1. Mức độ thực hành phản tư trong dạy học ngoại ngữ

Kết quả thống kê mô tả tính theo chỉ số trung bình cộng phân theo nhóm Giới tính bao gồm: mức độ thực hành phản tư của giảng viên khoa Ngoại ngữ trong quá trình giảng dạy (M_{G1}), mức độ thực hiện cải tiến (M_{G2}), mức độ thực hành phản tư liên

quan đến người học (M_{G3}), và mức độ thực hành phản tư dựa theo tư duy phân biện (M_{G5}) cho thấy $M_{nam} < M_{nữ}$. Chỉ có mức độ thực hành phản tư dựa trên triết lý giảng dạy (M_{G4}) giữa hai giới tính là bằng nhau (Bảng 1a).

Bảng 1a. Mức độ thực hành phản tư trong quá trình dạy học ngoại ngữ theo giới tính

Giới tính	Trung bình (M_{G1})	Trung bình (M_{G2})	Trung bình (M_{G3})	Trung bình (M_{G4})	Trung bình (M_{G5})
Nam	2,8750 ($SD=0,516$)	3,4167 ($SD=0,553$)	3,6667 ($SD=1,155$)	3,8929 ($SD=0,768$)	3,4643 ($SD=0,844$)
Nữ	3,4333 ($SD=0,573$)	3,5667 ($SD=0,632$)	3,7667 ($SD=0,603$)	3,8929 ($SD=0,495$)	3,1857 ($SD=0,654$)
Tổng	3,3403 ($SD=0,593$)	3,5417 ($SD=0,610$)	3,7500 ($SD=0,690$)	3,8929 ($SD=0,528$)	3,2321 ($SD=0,676$)

Kết quả thống kê mô tả tính theo chỉ số trung bình cộng phân theo nhóm Kinh nghiệm giảng dạy bao gồm: mức độ thực hành phản tư của giảng viên khoa Ngoại ngữ trong quá trình giảng dạy

(M_{K1}), mức độ thực hiện cải tiến (M_{K2}), mức độ thực hành phản tư liên quan đến người học (M_{K3}), mức độ thực hành phản tư dựa trên triết lý giảng dạy (M_{K4}), và mức độ thực hành phản tư dựa theo

tư duy phản biện (M_{K5}). Kết quả ở cả 05 nhóm chỉ nhóm Kinh nghiệm giảng dạy khác nhau. (Bảng tiêu đều cho thấy khác biệt về mức độ giữa các 1b).

Bảng 1b. Mức độ thực hành phản tư trong quá trình dạy học ngoại ngữ theo kinh nghiệm giảng dạy

Kinh nghiệm (năm)	Trung bình (M_{K1})	Trung bình (M_{K2})	Trung bình (M_{K3})	Trung bình (M_{K4})	Trung bình (M_{K5})
N1 ≤ 10	3,4722 (SD=0,356)	3,9167 (SD=0,468)	4,1111 (SD=0,689)	4,1905 (SD=0,576)	3,6905 (SD=616)
N2 = 11-20	3,3333 (SD=1,000)	3,6667 (SD=0,767)	3,9444 (SD=0,743)	3,8333 (SD=0,629)	3,4286 (SD=0,706)
N3 > 20	3,2778 (SD=0,457)	3,2917 (SD=0,508)	3,4722 (SD=0,594)	3,7738 (SD=0,433)	2,9048 (SD=0,533)
Tổng	3,3403 (SD=0,593)	3,5417 (SD=0,610)	3,7500 (SD=0,690)	3,8929 (SD=0,528)	3,2321 (SD=0,676)

Cụ thể, mức độ thực hành phản tư ở nhóm N1(≤10 năm) là cao nhất, thể hiện ở tất cả các chỉ số M_K đều lớn nhất trong các nhóm khảo sát. Trong đó thấp nhất là $M_{K1}=3,4722$ (SD=0,356) và $M_{K4}=4,1905$ (SD=0,576). Dựa vào chỉ số M_K có thể kết luận rằng nhóm Kinh nghiệm giảng dạy N1≤10 có mức độ thực hành dựa trên triết lý giảng dạy là cao nhất, tiếp đến là mức độ thực hành phản tư liên quan đến người học $M_{K3}=4,1111$ (SD=0,689), theo sau là mức độ nhận thức về cải tiến $M_{K2}=3,9167$ (SD=0,468). Như vậy với tất cả các chỉ số $3,4 < M_{KN1} < 4,2$, có thể rút ra rằng những giảng viên có ít kinh nghiệm giảng dạy hơn có thực tế thực hành phản tư nhiều nhất ở cả 05 nhóm chỉ tiêu.

Ở nhóm N2=11-20 năm, kết quả trung bình cộng ở cả 05 nhóm chỉ tiêu đều thấp hơn nhóm N1. Tất cả các nhóm chỉ tiêu ở nhóm này dao động trong khoảng $3,3 < M_{N2} < 4,0$. Trong đó thấp nhất là $M_{K1}= 3,3333$ (SD=1,000) và cao nhất là $M_{K3}=3,9444$ (SD=0,743).

Ở nhóm N3>20 năm, kết quả trung bình cộng ở cả 05 nhóm chỉ số đều thấp hơn nhóm N2. Cụ thể dao động trong khoảng $2,9 < M_{N3} < 3,7$. Trong đó thấp nhất là nhóm $M_{K5}=2,9048$ (SD=0,533) và cao nhất là $M_{K4}=3,7738$ (SD=0,433).

Về các công cụ phản tư được giảng viên sử dụng, biểu đồ 2 cho thấy được sự lựa chọn các công cụ thực hành phản tư của giảng viên khoa Ngoại ngữ. Hồ sơ giảng dạy là công cụ được sử dụng nhiều nhất với điểm trung bình $M=4,08$ (SD=0,776), theo sau là công cụ Tham gia các nhóm thảo luận với $M=3,79$ (SD=0,658). Công cụ ở mức độ sử dụng thứ 3 là Dùng bảng hỏi thu thập ý kiến với $M=3,54$ (SD=0,509).

Công cụ được sử dụng ít nhất là công cụ Ghi âm/ghi hình bài giảng với $M=2,12$ (SD=0,850). Các công cụ ít được sử dụng với $M < 3$ bao gồm Viết nhật kí dạy học và Làm nghiên cứu hành động với lần lượt $M=2,96$ (SD=0,806) và $M=2,75$ (SD=0,608).

Lý giải về việc lựa chọn công cụ phản tư hiệu quả, đa số giảng viên lựa chọn công cụ Hồ sơ dạy học ($M=4,08$, SD=0,776) và Tham gia các nhóm thảo luận ($M=3,79$, SD=0,658). Giảng viên ở cả 03 nhóm kinh nghiệm giảng dạy khác nhau đều lý giải nguyên nhân lựa chọn công cụ là vì tính linh hoạt, tính hiệu quả, tính dễ sử dụng, và tính tiết kiệm của công cụ này.

100% giảng viên được phỏng vấn cho rằng, thực hành phản tư thể hiện trong nhiều mặt của quá trình giảng dạy, bao gồm (1) việc người dạy thay đổi các lề thói trong dạy học hàng ngày, thay đổi các hoạt động và phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng lớp cùng học một học phần giống nhau nhưng có năng lực ngoại ngữ khác nhau, (2) giảng viên tìm tòi và cập nhật liên tục tài liệu giảng dạy, (3) dành thời gian để ứng dụng công nghệ vào giảng dạy bằng các công cụ trực tuyến hữu ích, (4) hình thành câu hỏi nghiên cứu cho các nghiên cứu hành động cho các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển chuyên môn nghề nghiệp.

Biểu đồ 2. Mức độ sử dụng các công cụ phản tư

3.2. Thảo luận

Các số liệu từ bảng khảo sát cho thấy có các nội dung sau:

Mức độ thực hành phản tư giảm dần đều khi số năm kinh nghiệm giảng dạy tăng dần ở giảng viên thuộc khoa Ngoại ngữ - Đại học Tây Nguyên. Kết luận này tương đồng với nhận định của Parker (1984) rằng kinh nghiệm giảng dạy là một biến có tác động đến thực hành phản tư của giảng viên, cùng cố thêm kết luận của các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa kinh nghiệm giảng dạy và thực hành phản tư của các đối tượng giáo viên. Các công cụ phản tư được giảng viên sử dụng ở mức độ thường xuyên bao gồm Lập hồ sơ giảng dạy, Tham gia các nhóm thảo luận, và Dùng bảng hỏi thu thập ý kiến ($M > 3,5$).

Theo Xerri và Campbell (2015), hồ sơ giảng dạy không chỉ lưu lại các sự việc, bao gồm sự tập hợp có tổ chức các dẫn chứng về quá trình giảng dạy hiệu quả của thầy cô mang tính chọn lọc, có phản ánh và có tính hợp tác, mà còn là một phần rất quan trọng trong việc hình thành bản ngã nghề nghiệp của giáo viên. Việc tạo hồ sơ dạy học theo các hình thức khác nhau là bắt buộc và là một phần trong các hồ sơ cần phải có theo quy định nghề nghiệp của giảng viên, nên hầu hết giảng viên được khảo sát đều sử dụng công cụ này với $M = 4,08$.

Hiệu quả của công cụ Tham gia các nhóm thảo luận với các nhóm đồng nghiệp giúp chia sẻ kiến thức và phát triển chuyên môn theo các góc độ khác nhau (Farrell, 2018). Quá trình hợp tác giúp thực hành phản tư được sâu sắc, đưa đến cái nhìn đúng đắn về nội dung và phương pháp giảng dạy, đồng thời đồng hỗ trợ phát triển nghề nghiệp lẫn nhau, giúp mỗi cá nhân nhìn ra được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân (Richards và cộng sự, 1996). Điều này có lợi cho sự phát triển chuyên môn nghề nghiệp của giảng viên. Theo các nghiên cứu của Farrell (2015, 2014, 2018), các phương pháp/công cụ Lập hồ sơ giảng dạy, Tham gia các

nhóm thảo luận, và Dùng bảng hỏi thu thập ý kiến đều có tính hữu dụng cao, lấy được thông tin một cách chính xác, nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên công cụ Làm nghiên cứu hành động đạt mức thường xuyên chưa đúng với tính hiệu quả của công cụ ($M = 2,75$); trong khi làm nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của giảng viên đại học theo quy định.

Như vậy, việc lựa chọn các công cụ phản tư của giảng viên được khảo sát phù hợp với tính hiệu quả, linh hoạt, dễ sử dụng, và tiết kiệm thời gian được phân tích trong các nghiên cứu tiền nhiệm (như trong Farrell, 2018). Ngoài ra, yêu cầu từ cơ quan đơn vị giảng viên công tác cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy việc lựa chọn và áp dụng một công cụ/ phương pháp thực hành phản tư, mặc dù mức độ và hình thức thực hiện ở mỗi giảng viên có sự khác nhau.

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Nghiên cứu đã hệ thống hóa những vấn đề lí luận liên quan đến phản tư trong dạy học, cụ thể trong dạy học ngoại ngữ, nêu lên những nét chính trong nghiên cứu về phương pháp và công cụ phản tư mà giảng viên sử dụng.

Phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với câu hỏi phỏng vấn mở đã xác định được các kết quả nghiên cứu cho các câu hỏi nghiên cứu ban đầu, cho phép mô tả thực tế, phân tích, đánh giá mức độ phản tư và thực tế áp dụng các công cụ và phương pháp phản tư trong dạy học ngoại ngữ. Cụ thể, kết quả nghiên cứu đã xác định được giảng viên có mức độ nhận thức về phản tư khá cao, thể hiện ở các góc độ Nhận thức, Tư duy phản biện, Triết lý dạy học, Người học, và Thực hành đều đạt mức thường xuyên.

Kết quả nghiên cứu cũng xác định được các công cụ và phương pháp phản tư được giảng viên tham gia khảo sát sử dụng. Hầu hết giảng viên

đều biết đến các công cụ này và mục đích, cách thức, tình huống sử dụng của mỗi công cụ đều được giảng viên nắm rõ. Tuy nhiên trên thực tế, do nhiều yếu tố khách quan, giảng viên chưa áp dụng đầy đủ các công cụ vào thực tế giảng dạy. Các công cụ được sử dụng phổ biến là công cụ Hồ sơ giảng dạy, công cụ Thảo luận. Tuy nhiên thực tế áp dụng có sự khác biệt tùy theo triết lý giảng dạy của từng giảng viên. Kết quả nghiên cứu cũng xác định được, việc thực hành phản tư được đánh giá là có ảnh hưởng tích cực đến quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

4.2. Đề xuất

Nghiên cứu cho thấy, việc nắm bắt tính hiệu quả của mỗi công cụ phản tư có ý nghĩa quan trọng trong thực hành phản tư của giảng viên. Từ kết quả nghiên cứu có thể thấy, ngoài công cụ Ghi âm/ Ghi hình bài giảng có nhiều bất lợi về mặt thời gian và thiết bị (Farrell, 2018), thì công cụ Làm nghiên cứu hành động đang chưa đạt được mức độ thường xuyên so với yêu cầu và nhiệm vụ của giảng viên cần làm. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất

(1) giảng viên cần nắm được đặc điểm để áp dụng công cụ phản tư hiệu quả, (2) vận dụng thực hành phản tư vào công tác nghiên cứu khoa học bằng cách hình thành các nhóm nghiên cứu về các vấn đề gặp phải trong quá trình dạy học.

4.3. Một số hạn chế của đề tài và định hướng nghiên cứu

Nghiên cứu mới chỉ được thực hiện trên toàn bộ giảng viên thuộc khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Nguyên, do đó, cỡ mẫu khá nhỏ dẫn đến các hạn chế về thống kê mô tả; dẫn đến chưa thể hiện rõ được mối tương quan giữa các yếu tố đến mức độ thực hành phản tư giống như mục tiêu bảng hỏi của Abaki (2020). Tuy nhiên phần câu hỏi mở đã giúp phân tích và trả lời các câu hỏi nghiên cứu một cách đầy đủ. Định hướng các nghiên cứu định tính về phản tư ở phạm vi nghiên cứu tương tự sẽ cho cái nhìn sâu sắc hơn về đề tài này. Đề tài nghiên cứu có thể được thực hiện trên một cỡ mẫu lớn hơn; hoặc được sử dụng cho các đối tượng giáo viên ngoại ngữ ở các bậc học khác, hoặc giảng viên ở các ngành đào tạo khác.

REFLECTIVE PRACTICE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Tran Thi Mai Huong², Le Thi Hong Van², Nguyen Thi Kim Phuong²

Received Date: 05/10/2022; Revised Date: 21/11/2022; Accepted for Publication: 24/11/2022

SUMMARY

Reflection plays an important role in the professional development of lecturers at Tay Nguyen University. Reflective practice in teaching foreign languages warrants an improvement in teaching to meet the training requirements of the university. Hence, this paper aims to explore the reality of the reflective practice of foreign language lecturers at Tay Nguyen University. Quantitative data from the population of 24 foreign language lecturers are collected via questionnaires to identify the degree of reflection and the reflection tools used by the lecturers. Open-ended questionnaires are employed afterward to identify lecturers' perceptions of reflection and reasons for selecting reflection tools. Results show that the level of reflective practice of the surveyed teachers is highest in Teaching Philosophy with $M=3.8929$ ($SD=0,528$) and lowest in Critical Thinking with $M=3.2321$ ($SD=0,676$). Degree of practice also varies between different teaching experiences (years) with a high of $3,4722 \leq M_k \leq 4,1905$ in N1 (≤ 10 years) and decreases when the years of teaching experience are larger. Moreover, the most prevalent reflection tools selected by lecturers are Teaching Portfolios and Discussions due to their effectiveness, flexibility, and accessibility.

Keywords: *teaching foreign languages, teaching at university, reflection, professional development, reflective practice.*

²Faculty of Foreign languages, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Tran Thi Mai Huong; Tel: 0935353735; Email: ttmhuong@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Huynh, T. M. D. (2018). *Vấn đề chiêm nghiệm của giảng viên trong dạy Tiếng Anh*. Tạp chí nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, trường Đại học Tây Đô. 04: 57-66.
- Lê, T. L., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, V. H., Tô, T. H. L. (2020). *Các phương pháp phản tư trong việc tìm hiểu bản sắc giáo viên của sinh viên Việt Nam được thể hiện trong kì thực tập sư phạm*. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 17(5), 856-866.
- Nguyen, T. H. N. (2015). *Chiêm nghiệm – một biện pháp hiệu quả để phát triển chuyên môn cho giảng viên*. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 41: 97-101.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Akbari, R., Behzadpoor, F., Dadvand, B. (2010). *Development of English language teaching reflection inventory*. System 38(2), 211-227.
- Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. New York: Heath and company.
- Farrell, T. S. C. (2018). *Reflective Practice for Language Teachers*. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, First Edition. John Wiley & Sons, Inc. DOI: 10.1002/9781118784235.eelt087
- Farrell, T. S. C. (2014). *Reflective practice in ESL teacher development groups: From practices to principles*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
- Farrell, T.S.C. (2015). *Promoting reflection in second language education: A framework for TESOL professionals*. New York: Routledge.
- Farrell, T. S.C. (2018). *Reflective practice for Language teachers*. The Tesol Encyclopedia of English Language Teaching, First Edition. John Wiley&Sons, Inc.
- Mirzaei, F., Phang, F.A., Kashefi, H. (2014). *Measuring Teachers Reflective Thinking Skills*. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 141, 640–647.
- Parker, W.C. (1984). Developing teacher's decision making. *Journal of Experimental Education*. 52, 4: 220-6.
- Richards, J.C., Lockhart, C. (1996). *Reflective Teaching in Second Language Classrooms*. Cambridge University Press. New York.
- Schön, D.A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. New York: Basic Books.
- Schön, D.A. (1987). *Educating the reflective practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Xerri, D., Campbell, C. (2015). *The Contribution of Portfolios to Professional Development in TESOL: An Investigation into Teachers' Beliefs and Attitudes*. Language in Focus. DOI:10.1515/lifjjsal-2015-0005.